

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Хушвактов Комронбек Нодирбек углы

При Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан

Студент Университета мировой экономики и дипломатии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10704189>

Ключевые слова: Демократическая оппозиция, гуманитарное право, внутренний конфликт, международное согласование, юридическая дисциплина, краткосрочный и среднесрочный анализ.

Аннотация: Данная статья рассматривает эволюцию и сущность международного права с призыва международных отношений, анализируя основные источники международного права, такие как Устав ООН, и новые области права, включая космическое, ядерное, информационное и экологическое право. К тому же статья обсуждает цели и принципы международного права, включая регулирование отношений между странами, защиту прав человека, природу и классификацию международного права, включая международное публичное и частное право. Автор кратко освещает роль международных организаций, таких как ООН, в развитии и применении международного права.

Международное право — это набор правил, которые строятся для того, чтобы регулировать отношения между разными (соседствующими и не соседствующими) странами. Оно начало формироваться после Второй мировой войны, когда демократические оппозиции боролись с немецким фашизмом и советским коммунизмом. Основой глобальных прав стал устав ООН того времени. С тех пор произошли большие изменения в этом плане в международном праве. Появились новые области в международной арене, такие как космическое, ядерное и информационное право, а также позже появилось право охраны экологии и окружающей среды. Целью которой является уменьшить военные конфликты между странами после горького опыта двух мировых войн. Кроме того, наряду с международным правом и уставом, появились новые принципы, например, обязательство решать споры мирным путем и защита прав человека не зависимо от национальности, пола, расы и возраста. Международное гуманитарное право требует защиты не только во время межгосударственных войн, но и внутренних конфликтов. Эти правила касаются различных областей, таких как морское право, дипломатическое и консульское право, и они постоянно меняются и обновляются. Основная цель международного права - регулирование отношений между странами для снижения уровня потенциальных конфликтов. Система международного права включает в себя нормы, уставы и институты, которые определяют, как оно функционирует в международной уровне. Эта система строится на неоднозначных критериях, и с течением времени она постоянно развивается и расширяется по мере установления новых международных согласований. Международное право не имеет сверх национальных механизмов принуждения, но существует мнение, что процесс глобализации может привести к формированию сверх национальных институтов, таких как глобальное право. Глобальное право (или мировое право) – это область

права, которая простирается за пределы национальных границ и регулирует вопросы и задачи, имеющие мировое значение. Эта юридическая дисциплина стремится обеспечить справедливость и порядок на мировом уровне, касаясь таких областей, как права человека, экология, торговля, мир и безопасность.

Международное право считается неотъемлемой частью национального законодательства. Существует разнообразие точек зрения относительно природы этой отрасли права. Одни рассматривают ее как самостоятельную, другие как комплексную, а третьи - как неотъемлемую часть гражданского (частного) права. Термин "международное" в контексте международного частного права обозначает регулирование частных отношений, которые имеют иностранный элемент. В частых случаях зарубежные и отечественные авторы используют термин "международное публичное право". Этот термин был закреплен в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года. Несмотря на это, в Уставе ООН используется термин "международное право". Комиссия международного права занимается вопросами международного публичного права. В доктрине международного права выделяют два способа определения: классический и современный. Классическое направление, преобладавшее до начала XIX века, определяло международное право, как совокупность норм, регулирующих отношения между государствами. Грубо говоря, международное право представляет собой систему принципов и норм, регулирующих международные отношения субъектов международного права с целью обеспечения мира и сотрудничества.

Международные отношения представляют сложную картину с постоянно меняющимся ландшафтом. Исключительно динамичная и нелинейная природа этой области делает прогнозирование вызовом. Однако, в отношении долгосрочных перспектив, работа с всеобщими тенденциями облегчает фильтрацию случайных событий и шумов, позволяя выделить более четкий облик будущего. В реальной политике часто требуются прогнозы на короткий и средний срок, поскольку многие политические решения принимаются на ближайшие месяцы или годы. Несмотря на важность долгосрочных тенденций для формирования стратегий, они оказываются слишком сложными и громоздкими при решении текущих оперативных задач. Прогнозирование на краткосрочной и среднесрочной перспективе сопряжено с рисками, но оно более адаптивно к тактическим и оперативным целям. Важно учитывать "черных лебедей" - маловероятные, но неожиданные события, способные существенно изменить заранее спланированные тенденции, будь то их усиление или ослабление. С другой стороны, гармоничное сочетание долгосрочных и краткосрочных методов прогнозирования является ключевым фактором успешного управления международными отношениями. В плане краткосрочного и среднесрочного анализа (рассматриваемого на период от одного года до четырех-пяти лет) явственно, что траектория мирового порядка подвергается воздействию ряда ключевых факторов. В данном контексте можно выделить следующие аспекты, оказывающие влияние на глобальные динамики:

- 1) Внутренние политические процессы в США оказывают существенное воздействие на формирование внешнеполитического курса страны. Изменения в политической обстановке могут повлиять на международные отношения и стратегии Соединенных Штатов.

2) Темпы нарастания военно-политических и экономических противоречий между США и Китаем, а также глубина этих разногласий, будут важными факторами в определении мирового порядка. Решимость обеих сторон в отстаивании своих политических позиций также окажет существенное влияние.

3) Скорость и глубина политических конфликтов между Россией и США, а также Россией и западными странами в целом, станут ключевыми факторами. Вероятность этих конфликтов перерастания в военные действия также представляет значительную важность.

4) Стабильность существующих альянсов, в частности, НАТО, и потенциал формирования новых альянсов, включая возможное углубление сотрудничества между Россией и Китаем, будет влиять на глобальные события.

5) Рост или снижение независимости внешней и внутренней политики других значимых участников, таких как Европейский Союз, Япония, а также перспективы сохранения стратегической автономии Индии, будут важными факторами в мировом порядке.

В последние годы в отечественной и зарубежной литературе активно обсуждаются различные сценарии развития международных отношений и роли США, Китая и России в этом контексте. Разнообразие аналитических подходов позволяет рассматривать различные варианты, что способствует более глубокому пониманию динамик мирового порядка. Все указанные факторы совместно формируют сложную картину, которая требует внимательного анализа и серьезного подхода для эффективного прогнозирования и планирования в международной арене.

References:

1. "The Role of International Law in Rebuilding Societies after Conflict: Great Expectations"
2. "The Impact of International Law on International Relations: A Critical Analysis"
3. Исследование "International Law and the Development of International Relations: Past, Present, and Future Perspectives"
4. "The Influence of International Law on Global Governance"
5. "The Evolution of International Law and Its Impact on International Relations"
6. Официальный документ Министерства иностранных дел о значимости международного права для международных отношений